

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ЦИТОКИНОВЫЙ СТАТУС У БЕРЕМЕННЫХ С ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ: ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ

Султонова Н.А.¹, Зарипов Ш.Ш.²

¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

²Вабкентское районное медицинское объединение, Бухарская обл., Узбекистан

Резюме. В работе представлен анализ цитокинового статуса у беременных женщин с ОАА в зависимости от проведения предгравидарной подготовки. Установлено, что у пациенток с патологией отмечается достоверное повышение провоспалительных цитокинов и VEGF по сравнению с контрольной группой. При этом у женщин, получивших предгравидарную подготовку, уровни IL-1 β , IL-6, IL-12 и VEGF были ниже, чем у пациенток без подготовки, что указывает на эффективность своевременно проведённого лечения. В то же время концентрация IL-2 и IL-10 оставалась повышенной независимо от вмешательства. Полученные данные подтверждают важность комплексной оценки цитокинового профиля как диагностического и прогностического критерия при ОАА, а также целесообразность использования его для контроля эффективности предгравидарной подготовки.

Ключевые слова: цитокиновый статус, беременность, ОАА, предгравидарная подготовка.

CYTOKINE STATUS IN PREGNANT WOMEN WITH RECURRENT PREGNANCY LOSS: DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF PRECONCEPTION CARE

Sultonova N.A.¹, Zaripov Sh.Sh.²

¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

²Vobkent District Medical Association, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The study presents an analysis of cytokine status in pregnant women with recurrent pregnancy loss (RPL) depending on the performance of preconception care. It was found that patients with pathology had a significant increase in pro-inflammatory cytokines and VEGF compared to the control group. At the same time, in women who underwent preconception care, the levels of IL-1 β , IL-6, IL-12 and VEGF were lower than in those without preparation, indicating the effectiveness of timely treatment. However, IL-2 and IL-10 concentrations remained elevated regardless of the intervention. The obtained data confirm the importance of a comprehensive assessment of the cytokine profile as a diagnostic and prognostic criterion in RPL, as well as the feasibility of its use to monitor the effectiveness of preconception care.

Keywords: cytokine status, pregnancy, RPL, preconception care.

ОДАТИЙ ҲОМИЛА ТУШИШИ КУЗАТИЛГАН ҲОМИЛАДОРЛАРДА ЦИТОКИН СТАТУСИ: ПРЕГРАВИДАР ТАЙЁРГАРЛИКНИНГ ТАШХИСЛАШ ВА БАШОРАТ ҚИЛИШДАГИ АХАМИЯТИ

Султонова Н.А.¹, Зарипов Ш.Ш.²

¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Вобкент туман тиббиёт бирлашмаси, Бухоро вил., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада асоратланган акушерлик анамнези (ААА) билан хомиладор аёлларда цитокин статусини прегравидар тайёргарлик ўтказилган ёки ўтказилмаган ҳолатларда таҳлил қилиниши келтирилган. Аниқланишича, патологияга эга беморларда назорат гуруҳига нисбатан провоспалител цитокинлар ва VEGF даражалари сезиларли ошган. Прегравидар тайёргарлик ўтказилган аёлларда эса IL-1 β , IL-6, IL-12 ва VEGF кўрсаткичлари пастроқ бўлиб, бу ўз вақтида амалга оширилган даволашнинг самарадорлигини кўрсатади. Бироқ IL-2 ва IL-10 миқдори тайёргарлик ўтказилган-ўтказилмаганидан қатъий назар юқори бўлиб қолган. Олинган маълумотлар цитокин профилини комплекс баҳолашнинг АААда диагностик ва прогностик аҳамиятга эга эканини тасдиқлайди ҳамда уни прегравидар тайёргарлик самарадорлигини назорат қилишда қўллаш мақсадга мувофиқлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: цитокин статуси, хомиладорлик, ААА, прегравидар тайёргарлик.

e-mail: sultonova.nigora@bsmi.uz

Актуальность. Беременность при отягощённом акушерском анамнезе (ОАА) сопровождается высоким риском развития осложнений, связанных с нарушением иммунной регуляции и воспалительных процессов. Ведущая роль в этих механизмах принадлежит цитокинам, которые выступают ключевыми медиаторами межклеточных взаимодействий и модуляторами иммунного ответа [1,2,5,7]. Изменение баланса про- и противовоспалительных цитокинов у беременных может приводить к формированию патологического течения беременности, невынашиванию и осложнениям в перинатальном периоде. В связи с этим изучение цитокинового профиля и определение его диагностической и прогностической значимости является важным направлением современной акушерско-гинекологической практики [6,9,10]. Дополнительное внимание уделяется предгравидарной подготовке, как эффективному способу коррекции воспалительной активности и снижения риска осложнений, что подчеркивает практическую значимость проведённого исследования [3,4,8].

Ключевые слова: плацента, доплерометрия, морфология.

Цель исследования. Изучить цитокиновый статус пациенток с первичным невынашиванием для раннего прогнозирования акушерских потерь.

Материалы и методы исследования. В исследование, с целью выполнения поставленных задач, были включены 116 женщин репродуктивного возраста с привычным невынашиванием беременности в анамнезе. В первую группу вошли 30 женщин (I группа), у которых предыдущие беременности протекали физиологически. Во вторую группу были включены 40 женщин с привычным невынашиванием беременности (ПНБ), у которых фиксировались самопроизвольные выкидыши на сроке 4–9 недель. В третью группу вошли 46 беременных женщин на более поздних сроках — 9–14 недель (III группа). Все пациентки, включённые в исследование, проходили обследование и лечение в женских консультациях и в учреждениях РШТЭИМ БФ. Статистическую обработку проводили с помощью Фишера-Стьюдента, пакетом Statistica. Неоднородность оценивали с помощью χ^2 и I2. Модель фиксированного эффекта использовалась для расчета данных, связанных с незначительной неоднородностью (I2 > 50%, P < 0,1).

Результаты исследования. Установлено, что цитокины—это пептидные информационные молекулы с молекулярной массой от 5 до 25 кДа. Они участвуют в передаче сигналов между иммунокомпетентными клетками посредством взаимодействия со специфическими клеточными рецепторами, поскольку не способны проникать через липидный слой мембраны в цитоплазму клетки. К цитокинам относятся хемокины, интерфероны, интерлейкины, лимфокины и факторы некроза опухоли (TNF- α). Основными продуцентами цитокинов являются макрофаги, Т- и В-лимфоциты, тучные клетки, фибробласты и другие клетки иммунной системы (Kenneth M. Murphy, 2017; Rana Ezzeddine et al., 2021; Симбирцев А.С., 2022). Учитывая ключевую роль цитокинов в регуляции функций иммунной системы, а также их патогенетическое значение при предпатологических и патологических состояниях, нами было сочтено целесообразным определить и оценить цитокиновый статус у обследованных беременных женщин.

В исследовании были проанализированы уровни про- и противовоспалительных цитокинов, а также VGF- β в сыворотке крови беременных. Полученные результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Сравнительные параметры цитокинового статуса в сыворотке крови беременных с и без предгравидарной подготовкой

Цитокины	Группы исследования		
	1-группа, n=53	2-группа, n=47	3-группа, n=51
IL-1 В, нг/мл	6,97±0,18	3,80±0,47*↓	8,83±0,84*↑^
IL-2, нг/мл	21,81±0,59	85,9±17,6*↑	90,2±3,42*↑
IL-6, нг/мл	7,49±0,21	146,5±18,3*↑	249,0±10,01*↑^
IL-10, нг/мл	31,8±1,1	46,6±1,8*↑	44,9±1,33*↑
IL-12, нг/мл	15,4±1,2	27,56±1,41*↑	69,6±1,77*↑^
TNF- ξ , нг/мл	4,88±0,14	27,2±4,09*↑	34,2±3,54*↑
VGF- ξ , нг/мл	7,19±1,2	76,8±14,75*↑	102,8±12,85*↑^

Примечание: *- Признак достоверного отличия по отношению к 1-группе (контроль); ^-признак достоверного отличия между 2 и 3 группами, ↑↓-направления изменений.

Как видно из табл.1 все параметры 2 и 3 группы были достоверно измененными по отношению к контрольной группе (p<0,05, p<0,001). Хотя тенденция изменений была практически одинаковой во всех группах (за исключением содержания IL-1 β в 2-й группе), интенсивность этих изменений варьи-

ровала как между сравниваемыми группами, так и между различными цитокинами. Установлено, что IL-1 является провоспалительным цитокином, медиатором воспаления и иммунного ответа. Он синтезируется активированными В-лимфоцитами, макрофагами, фибробластами и кератиноцитами. Данный цитокин принимает участие в регуляции иммунологических процессов, включая формирование иммунного ответа. Референсные значения для IL-1 составляют 0–11 нг/мл.

В связи с вышесказанным определение уровня IL-1 представляется важным для оценки состояния иммунной активности у беременных. Согласно нашим данным, у женщин с физиологическим течением беременности (1-я группа) содержание данного цитокина составило $6,97 \pm 0,18$ нг/мл, что соответствует верхней границе референсных значений.

Во 2-й группе (женщины с предгравидарной подготовкой) уровень IL-1 β был несколько ниже $3,80 \pm 0,47$ нг/мл, что на 1,83 раза ниже по сравнению с контрольной группой ($p < 0,001$). Однако следует отметить, что данный показатель также находился в пределах референсных значений. Снижение уровня IL-1 у беременных 2-й группы может быть связано с эффективно проведенной предгравидарной подготовкой и отражает снижение уровня воспалительной активности.

Результаты исследований в 3-й группе составили $8,83 \pm 0,84$ нг/мл и были повышенными как по отношению к 1-й группе в 1,27 раза ($P < 0,05$), так и по отношению к данным 2-й группы в 2,32 раза ($P < 0,001$). Такой дисбаланс концентрации IL-1 β является следствием проведенного лечения, где своевременно проведенное лечение (2-я группа) приводит к снижению данного показателя до минимума, а отсутствие такого лечения приводит к тому, что провоспалительный цитокин IL-1 β не снижается, поддерживая воспалительный процесс в организме обследованных беременных.

Иные результаты были получены по концентрации IL-2 в сыворотке крови обследованных женщин. Если учесть, что IL-2 является пептидом, который выступает медиатором воспаления и иммунитета, то есть провоспалительным цитокином. Этот цитокин продуцируется Т-клетками в ответ на антигенную и митогенную стимуляцию, обладая бактерицидной активностью к грамотрицательным бактериям, в том числе к *E. coli*. Кроме того, этот цитокин участвует в развитии септического шока. По мере прогрессирования сепсиса уровень IL-2 в крови снижается, что требует проведения его коррекции.

Наши исследования показали, что содержание IL-2 в сыворотке крови пациенток 2-й группы было повышенным в 3,94 раза по отношению к данным 1-й группы, соответственно $85,9 \pm 17,6$ нг/мл против $21,81 \pm 0,59$ нг/мл ($p < 0,001$). Данный факт указывает на то, что уровень этого цитокина резко повышается из-за наличия патологического процесса, этиологическими агентами которого являются патогенные микроорганизмы, в том числе грамотрицательные. Вместе с тем это указывает, что воспалительный процесс не только не затухает, но и поддерживается провоспалительными цитокинами, в том числе IL-2.

Практически такие же результаты получены и при анализе результатов 3-й группы. Средние показатели уровня данного цитокина в сыворотке крови пациенток были в 4,14 раза достоверно больше, чем данные женщин с физиологической беременностью (1-группа) – соответственно $90,2 \pm 3,42$ нг/мл против $21,81 \pm 0,59$ нг/мл ($p < 0,001$). В обоих случаях проведенная предгравидарная подготовка, независимо от времени проведения не способствовало снижению IL-2 в сыворотке крови. После лечения у пациенток обеих групп исследования (2 и 3-группа) уровень данного цитокина был повышенным.

Таким образом, определение и оценка содержания IL-1 β и IL-2 (провоспалительные цитокины) в сыворотке крови обследованных показывает, что их содержание изменились разнонаправленно в зависимости от группы исследования. Если IL-2 было повышенным в обеих группах практически одинаково в 3,94 и 4,14 раза по отношению к данным 1-группы ($P < 0,001$), то IL-1 β был повышен в 3-й группе в 1,27 раза ($p < 0,05$) и был снижен во 2-й группе в 1,83 раза ($P < 0,001$). Нужно подчеркнуть, что, по IL-2 между сравниваемыми 2 и 3 группами достоверных отличий не было, а по IL-1 β были выявлены достоверные отличия (2,32 кратное повышение в 3-й группе). Разнонаправленные изменения объясняются уровнем участия данных цитокинов в воспалительном процессе у обследованных женщин, а также их диагностической и прогностической ценности при данной патологии у женщин с и без предгравидарной подготовкой.

Такие же исследования были проведены по изучению уровня IL-6 в сыворотке крови обследованных женщин с и без предгравидарной подготовки с ОАА. Установлено, что IL-6 является провоспалительным цитокином, который синтезируется активированными макрофагами и Т-клетками, стимулирует иммунный ответ и является важным медиатором острой фазы воспаления. Определение данного цитокина позволяет более точно оценить иммунный статус обследованных. В связи с этим нами был определен IL-6 в сыворотке крови обследованных пациенток. Содержание этого цитокина у

беременных с физиологическим течением беременности составило $7,49 \pm 0,21$ нг/мл, что соответствовало референсным значениям. Однако у пациенток 2-й группы данный цитокин был резко повышен до $146,5 \pm 18,3$ нг/мл, что в 19,56 раза больше, чем параметры 1-й группы ($p < 0,001$). Данное повышенное значение указывает на отсутствие затухания воспалительного процесса независимо от проведенного комплексного лечения.

Такие же исследования по определению IL-6 были проведены с пациентками 3-й группы. Установлено, что средний уровень этого цитокина у обследованных составил $249,0 \pm 10,01$ нг/мл, что в 33,24 раза достоверно выше, чем у пациенток 1-й группы ($p < 0,001$). Сравнительные показатели изученных провоспалительных цитокинов приведены на рис. 1.

Рис 1. Сравнительные параметры провоспалительных цитокинов (IL-1 β, IL-2, IL-6) у беременных с и без предгравидарной подготовкой, нг/мл.

Нужно подчеркнуть, что параметры 3-й группы были достоверно выше в 1,70 раза по отношению к данным 2-й группы ($p < 0,001$). Это указывает на то, что во 2-й группе медиаторы воспаления были снижены под влиянием проведенного комплексного лечения, тогда как отсутствие своевременного лечения (3-я группа) не повлияло на высокий уровень IL-6. Данное отличие часто демонстрирует эффективность предгравидарной подготовки.

Таким образом, изучение количественного состава IL-6 в сыворотке крови пациенток с ОАА с и без предгравидарной подготовки показало, что в обеих сравниваемых группах уровень этого цитокина достоверно выше, соответственно, в 19,56 и 33,24 раза, чем у пациенток контрольной группы ($p < 0,001$). Данный факт указывает на высокий уровень IL-6 у обследованных женщин 2-й и 3-й групп по причине отсутствия снижения активности воспалительного процесса в организме. Выявление статистически значимых отличий между основной группой (2-я группа) и группой сравнения (3-я группа) по содержанию IL-6 (1,70-кратное отличие в пользу пациенток 3-й группы) указывает на эффективность своевременно проведенной предгравидарной подготовки, что проявилось в снижении активности данного индикатора воспалительного процесса. Аналогичные изменения были выявлены по уровню IL-1β и IL-2 в сыворотке крови пациенток, но со сниженной интенсивностью изменений. В данном случае содержание IL-6 рекомендуется не только как диагностический критерий, но и как прогностический маркер, указывающий на исход патологического состояния и эффективность проведенного комплексного лечения предгравидарной подготовки.

Идентичные исследования были проведены с провоспалительным цитокином IL-12 в сыворотке крови обследованных пациенток. Известно, что IL-12 участвует в дифференцировке Th0-клеток, стимулирует рост и функции Т-клеток, а также выработку IFN-γ и TNF-α Т-клетками и NK-клетками, усиливает цитотоксическую активность NK-клеток и CD8⁺-цитотоксических Т-лимфоцитов. Учитывая вышеуказанную важность IL-12, нами была определена и оценена концентрация этого цитокина в сыворотке крови обследованных беременных (рис. 2).

Рис. 2. Содержание IL-12 в сыворотке крови беременных с и без предгравидарной подготовки (нг/мл)

Как видно из рис.2, содержание данного цитокина было повышенным у обследованных беременных 2-й группы по отношению к женщинам с физиологической беременностью: соответственно $27,56 \pm 1,41$ нг/мл против $15,4 \pm 1,2$ нг/мл ($p < 0,001$). Повышенное содержание IL-12 у беременных с предгравидарной подготовкой указывает на то, что воспалительный процесс, поддерживаемый IL-12, не затухает. Эффект от лечения не был заметен, что связано с коротким временем наблюдения. Однако, чтобы оценить эффективность проведенной предгравидарной подготовки, мы сравнили данные основной группы с группой сравнения (3-я группа). Полученные результаты показали, что параметры IL-12 у беременных этой группы (без предгравидарной подготовки) были повышенными в 4,52 раза по отношению к данным 1-й группы: соответственно $69,6 \pm 1,77$ нг/мл против $15,4 \pm 1,2$ нг/мл ($p < 0,001$). При сравнении показателей обеих сравниваемых групп видно, что данные этого цитокина были статистически значимо выше у беременных без предгравидарной подготовки по сравнению с данными 2-й группы в 2,53 раза ($p < 0,001$). Это указывает, что эффект от лечения во 2-й группе все же был, так как у не получивших лечение беременных медиатор воспаления остался достоверно повышенным ($p < 0,001$). Проведенная предгравидарная подготовка у обследованных 2-й группы оказалась эффективной, что подтверждается сниженным показателем концентрации IL-12 у беременных ($p < 0,001$). Таким образом, определение и оценка концентрации IL-12 в сыворотке крови у беременных с и без предгравидарной подготовки показали, что этот цитокин у беременных с предгравидарной подготовкой был повышен в 1,79 раза ($p < 0,001$) по отношению к данным женщин с физиологической беременностью, а у женщин без предгравидарной подготовки данный параметр был еще выше в 4,52 раза ($p < 0,001$). Между двумя сравниваемыми группами также наблюдалась 2,53-кратная разница в пользу пациенток 3-й группы. Сравнительное снижение концентрации IL-12 указывает на эффективность предгравидарной подготовки.

Такую же тенденцию изменений наблюдали при изучении концентрации TNF- α в сыворотке крови у пациенток 2-й и 3-й групп исследования. Известно, что TNF- α (фактор некроза опухоли α)—внеклеточный белок, провоспалительный и иммунорегуляторный цитокин, синтезируемый моноцитами и макрофагами. Он стимулирует IL-1, IL-6, IL-8, IFN- γ , активирует лейкоциты и является одним из важных факторов защиты от внутриклеточных паразитов и вирусов. Избыточная продукция TNF- α вызывает расстройства гемодинамики (Недоспасов С.А., 2020).

Учитывая важность данного цитокина, нами была определена его концентрация в сыворотке крови беременных с и без предгравидарной подготовки. Полученные результаты показали, что у беременных 1-й группы (физиологическая беременность и роды) уровень TNF- α составил $4,88 \pm 0,14$ нг/мл, что соответствовало референсным значениям для данного цитокина. Параметры TNF- α у женщин 2-й группы были повышенными по отношению к данным контрольной группы в 5,57 раза, достоверно отличаясь от них: $27,2 \pm 4,09$ нг/мл ($p < 0,001$). Повышенный уровень этого цитокина указывает на активность клеток иммунной системы, которые обеспечивают гиперпродукцию TNF- α , а гиперпродукция, в свою очередь, приводит к избыточному содержанию других цитокинов (IL-1, IL-6), что усиливает воспалительный процесс.

Для оценки эффективности проведенной предгравидарной подготовки этот цитокин определяли в сыворотке крови пациенток 3-й группы. Средний показатель TNF- α у этих женщин составил

34,2±3,54 нг/мл, что в 7,01 раза больше нормативных значений ($p<0,001$). Нужно подчеркнуть, что такую же тенденцию выявляли у пациенток 2-й группы, однако при сравнении результатов обеих сравниваемых групп видно, что между ними отсутствует достоверное отличие ($p>0,05$), хотя некоторая повышенная интенсивность отмечается у женщин 3-й группы (рис.3.). Отсутствие достоверных отличий указывает на то, что проведенное лечение несколько снижает концентрацию данного цитокина. Эффективность лечения, в свою очередь, снижает риск развития осложнений и способствует постепенному затуханию воспалительного процесса.

Рис 3. Содержание TNF-ε в сыворотке крови беременных пациенток с и без предгравидарной подготовкой

Таким образом, определение уровня провоспалительного цитокина TNF-α в сыворотке крови обследованных беременных пациенток показало, что у женщин с предгравидарной подготовкой (2-я группа) этот цитокин был повышен в 5,57 раза, а у беременных без предгравидарной подготовки (3-я группа) в 7,01 раза ($P<0,001$). В обоих случаях повышение TNF-α является признаком напряженности в иммунной системе организма беременных. Хотя тенденция изменений этого цитокина была одинаковой в обеих сравниваемых группах, интенсивность изменений несколько отличалась, но результаты были недостоверными ($p>0,05$). Некоторое снижение этого цитокина у женщин с предгравидарной подготовкой указывает на эффективность проведенного лечения у этой категории женщин.

Еще одним важным цитокином, определяющим цитокиновый статус обследуемых пациенток, является VEGF, который отражает патогенетический аспект данной патологии. Тенденция и интенсивность изменений этого цитокина были близки к изученным провоспалительным цитокинам. Параметры у беременных 2-й группы ($76,8\pm 14,75$ нг/мл) и 3-й группы ($102,8\pm 12,85$ нг/мл) были соответственно в 10,68 и 14,30 раза выше ($p<0,001$) по сравнению с данными 1-й группы (контрольная группа, $7,19\pm 1,2$ нг/мл). При этом отмечается достоверная разница между сравниваемыми группами в 1,34 раза ($p<0,05$). Данный факт указывает на эффективность проведенного лечения во 2-й группе, что позволяет предположить причину статистически значимого отличия между сравниваемыми группами по содержанию цитокина VEGF в сыворотке крови обследованных женщин.

Таким образом, изучение уровня VEGF в сыворотке крови обследованных женщин показывает, что данный цитокин был повышен в обеих сравниваемых группах у женщин с и без предгравидарной подготовки. Тенденция изменений этого цитокина была одинаковой во 2-й и 3-й группах, но интенсивность изменений была выше в 3-й группе. Во 2-й группе содержание VEGF было в 10,68 раза, а в 3-й группе в 14,30 раза достоверно выше нормативных значений ($p<0,001$). Достоверное снижение VEGF (фактора роста эндотелия сосудов) у пациенток 2-й группы является следствием проведенного комплекса лечения этих беременных женщин. На следующем этапе исследований были проанализированы полученные результаты по определению кратности отличий сравниваемых групп по отношению к данным контрольной группы (1-я группа). Результаты исследований приведены в табл.2.

Таблица 2.

Кратность отличий параметров цитокинового статуса у беременных с и без предгравидарной подготовкой

Цитокины	Группы исследования	
	2-группа, n=47	3-группа, n=51
IL-1 B	-1,83*↓	1,27*↑^
IL-2	3,94*↑	4,14*↑
IL-6	19,56*↑	33,24*↑^
IL-10	1,47*↑	1,41*↑
IL-12	1,79*↑	4,52*↑^
TNF- α	5,57*↑	7,01*↑
VEGF- α	10,68*↑	14,30*↑^

Примечание: *- Признак достоверного отличия по отношению к 1-группе; ↑↓-направления изменений, ^-признак достоверного отличия между 2 и 3 группами.

Как видно из табл.2. тенденция изменений концентрации цитокинов в сыворотке крови обследованных была схожей (за исключением IL-1 β), но интенсивность изменений отличалась между сравниваемыми группами. Анализ полученных результатов по кратности отличий показателей от нормативных значений показал, что практически во всех случаях кратность отличий была выше у пациенток 3-й группы. В четырех случаях (IL-1 β , IL-6, IL-12, VEGF) показатели 3-й группы были достоверно выше параметров 2-й группы ($p < 0,05$). Нужно отметить, что в одном случае полученные результаты между группами были очень близки при этом уровень IL-10 в плане кратность отличий составила соответственно 1,47 и 1,41 раза ($P < 0,05$). Учитывая, что это противовоспалительный цитокин, можно сделать вывод, что проведенная предгравидарная подготовка практически не повлияла на содержание данного цитокина. В то же время другие цитокины — провоспалительные (IL-1 β , IL-2, IL-6, IL-12, TNF- α) и VEGF изменились, причем во всех случаях параметры во 2-й группе были ниже. Этот факт указывает, что своевременно проведенная предгравидарная подготовка положительно повлияла на пациенток 2-й группы, что привело к тенденции затухания воспалительного процесса. На IL-10 (противовоспалительный цитокин) действие лечения не повлияло, так как оно было проведено несвоевременно.

Таким образом, кратность отличий параметров цитокинового статуса у беременных с и без предгравидарной подготовки показала, что проведенное лечение положительно повлияло на пациенток 2-й группы, так как оно было проведено своевременно. Это проявлялось в снижении интенсивности выявляемости цитокинов. У пациенток 3-й группы эффект от лечения был мало заметен, на что указывают высокие параметры цитокинов. В связи с этим для практического здравоохранения предлагаются диагностические критерии и прогностические предикторы в виде определения провоспалительных цитокинов (IL-1 β , IL-6, IL-12, TNF- α) и VEGF. Кроме того, определение этих цитокинов рекомендуется для оценки эффективности проведенного лечения, в том числе предгравидарной подготовки у беременных женщин с ОАА.

Выводы. Проведённое исследование показало, что у беременных с ОАА наблюдается выраженный дисбаланс цитокинового статуса с достоверным повышением уровней провоспалительных цитокинов (IL-2, IL-6, IL-12, TNF- α) и VEGF. Предгравидарная подготовка способствует снижению интенсивности воспалительного процесса, что подтверждается более низкими значениями IL-1 β , IL-6, IL-12 и VEGF по сравнению с пациентками без подготовки. Однако уровень IL-2 и IL-10 оставался повышенным независимо от проведенного лечения. Полученные данные свидетельствуют о высокой диагностической и прогностической значимости цитокинов для оценки состояния беременных с ОАА и эффективности проведенной терапии. Определение цитокинового профиля рекомендуется использовать как маркер контроля воспалительной активности и прогноза течения патологии.

Список литературы:

- | | |
|---|---|
| 1.Базовая М.Ю. Оптимизация диспансерного наблюдения в ранние сроки гестации женщин с отягощенным акушерским анамнезом: Автореф. дис.канд. мед. наук. Москва. - 2023. - 12с. | 2.Базина М.И., Сыромятникова С.А., Егорова А.Т., Кириченко А.К., Хоржевский В.А. Прегестационная иммуноморфологическая оценка эндометрия и обоснование терапии у женщин с нарушением репродуктивной |
|---|---|

функции// Акушерство и гинекология. 2023; 10: 46-50 с.

3. Баранов В.С. Генетический паспорт – основа индивидуальной и предиктивной медицины. Изд-во Н-Л. 2019. 528 с.

4. Гомболевская Н.А., Бурменская О.В., Демура Т.А., Марченко Л.А., Коган Е.А., Трофимов Д.Ю., Сухих Г.Т. Оценка экспрессии мРНК генов цитокинов в эндометрии при хроническом эндометрите// Акушерство и гинекология. 2023; 11: 35-40 с.

5. Зарипова, Д. Я., Абдуллаева, М. А., Султанова, Н. А., Ахмедов, Ф. К., Насирова, З. С., Умуров, Э. У., & Шукруллаева, Г. Ж. (2024). Оптимизация мер диагностики ранней менопаузы и преждевременной менопаузы. Журнал Репродуктивное здоровье Восточной Европы, 14(5), 617-628.

6. Зенкина В.Г., Сахоненко В.А., Зенкин И.С. Патоморфологические особенности плаценты на разных этапах гестации //

Современные проблемы науки и образования. – 2019. – № 6.;48-54.

7. Зарипова Д.Я., Негматуллаева М.Н., Ахмедов Ф.К., Ашурова Н.Г. Влияние магний дефицитного состояния и дисбаланса стероидных гормонов жизнедеятельности организма женщины. Тиббиётда янги кун 2019; 3 (27) Стр- 14-18.

8. Султонова Н.А. Роль патологии эндометрия при репродуктивных потерях в ранних сроках беременности. Тиббиётда янги кун №4 (34) 2020 392-395 стр.

9. Султонова Нигора Азамовна. Ранняя диагностика недостаточности плаценты у женщин с репродуктивными потерями в республике Узбекистана. Новый день медицины // 2020 . - 4 (34).- С.-366-368.

10. Zaripova, D.Y. Diagnosticheskie kriterii vyyavleniya osteoporoza v perimenopauzal'nom periode. Reproductivnoe zdorov'e vo stochnaya Evropa. 2024; 14 (5). S. 590-598.

Для цитирования: Султонова Н.А., Зарипов Ш.Ш. Цитокиновый статус у беременных с привычным невынашиванием: диагностическая и прогностическая значимость предгравидарной подготовки // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 329–336. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17121420>